

EDN EDCBNP

DOI 10.5281/zenodo.16564222

УДК 58.071: 632.954

Феоктистова А. В., Тимергалин М. Д., Рамеев Т. В., Четвериков С. П.
**УСТОЙЧИВОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ПО ЗАСУХОУСТОЙЧИВОСТИ СОРТОВ
ПШЕНИЦЫ К ГЕРБИЦИДНОМУ СТРЕССУ И РОЛЬ
ФИТОГОРМОНПРОДУЦИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ В ЕГО СМЯГЧЕНИИ**

ФГБНУ «Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение
Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального
исследовательского центра Российской академии наук»

Реферат. Сорняки приводят к серьёзным потерям урожайности сельскохозяйственных культур. Гербициды уничтожают сорняки, но также вызывают стресс и наносят вред не только культурным растениям, но и полезным ризобактериям, способствующим росту растений. Для защиты культурных растений от фитотоксического действия гербицидов все чаще используются ростостимулирующие штаммы бактерий. Цель работы заключалась в оценке эффективности смягчения гербицидного стресса фитогормонпродуцирующими штаммами бактерий у мягкой яровой пшеницы *Triticum aestivum* L. разных сортов. В лабораторном исследовании использовали два сорта пшеницы – Кинельская (засухоустойчивый) и Екатерина (среднеустойчивый), ауксинпродуцирующий штамм бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, цитокининпродуцирующий – *P. chlororaphis* ИБ-6, продуцент абсцизовой кислоты (АБК) – *P. mosseli* 5(3) и гербицид из группы синтетических ауксинов «Чисталан». Повреждающее действие гербицида оценивали по суммарному содержанию хлорофиллов, малонового диальдегида (МДА) и ростовым характеристикам (длина побега, сырая масса побегов и корней). Обработка гербицидом в отсутствие штаммов бактерий тормозила линейный рост растений засухоустойчивого сорта Екатерина в 1,3 раза, длина побега уменьшалась с 424 мм в контроле до 338 мм после применения только «Чисталана», при этом наблюдалось увеличение уровня накопления МДА в три раза и снижение содержания хлорофилла в 1,1 раза по сравнению с контролем. Гербицидная токсичность не тормозила рост растений засухоустойчивого сорта Кинельская, но приводила к деградации хлорофилла в 1,3 раза (содержание снижалось с 45 в контроле до 34 мг/г при гербицидной обработке) и накоплению МДА с 30 до 36 мкмоль/г (контроль и «Чисталан» соответственно). Обработка растений штаммами бактерий, синтезирующих разные типы фитогормонов, благоприятно влияла на те или иные изучаемые показатели: высоту и сырую массу растений, маркер окислительного стресса МДА, сумму хлорофиллов. В баковой смеси с «Чисталаном» наиболее эффективным в нивелировании гербицидного стресса был ауксинпродуцирующий штамм бактерий DA1.2, как для устойчивого сорта пшеницы, так и для неустойчивого.

Ключевые слова: *Pseudomonas*, фитогормоны, гербицидный стресс, пшеница, «Чисталан».

Для цитирования: Феоктистова А. В., Тимергалин М. Д., Рамеев Т. В., Четвериков С. П. Устойчивость различных по засухоустойчивости сортов пшеницы к гербицидному стрессу и роль фитогормонпродуцирующих бактерий в его смягчении // Таврический вестник аграрной науки. 2025. № 2(42). С. 309–320. EDN: EDCBNP. DOI: 10.5281/zenodo.16564222.

For citation: Feoktistova A. V., Timergalin M. D., Rameev T. V., Chetverikov S. P. Resistance of various drought-tolerant wheat varieties to herbicidal stress and the role of phytohormone-producing bacteria in its mitigation // Taurida Herald of the Agrarian Sciences. 2025. No. 2 (42). P.309–320. EDN: EDCBNP. DOI: 10.5281/zenodo.16564222.

Введение

В настоящее время главная задача агрономов состоит в том, чтобы ускорить рост растений и повысить урожайность важных сельскохозяйственных культур, однако серьёзным препятствием на пути к достижению этой цели является повсеместное распространение сорняков, растущих вместе с появляющимися всходами [1]. Эти нежелательные растения препятствуют росту сельскохозяйственных культур из-за их высокой способности конкурировать за питательные вещества в почве и устойчивости к изменяющимся экологическим факторам, таким как засуха, засоление, температура, влажность, токсичные металлы и агрохимикаты [2, 3]. Поэтому для борьбы с такими вредителями в настоящее время используется широкий спектр гербицидов. Использование гербицидов является эффективным, дешёвым и действенным методом химической прополки, они уничтожают сорняки, нарушая или изменяя их метаболические процессы [4–6]. Однако необдуманное и беспорядочное применение этих химикатов приводит к их накоплению в почве до уровня, который не только губителен для полезных ризобактерий, способствующих росту растений (PGPR) [7], но и токсичен для выращивания сельскохозяйственных культур [8].

Гербицидная токсичность влияет на рост, фотосинтез, физиологические и биохимические характеристики растений, напрямую влияя на их урожайность [9]. В зависимости от дозы гербицида и степени нанесённого ущерба растения могут восстановиться или не восстановиться после его воздействия. Гербициды могут негативно влиять на фотосинтетические характеристики растений, приводя к снижению количества фотосинтетических пигментов, ассимиляции углерода и эффективности фотосистемы II [10]. Усиленная продукция активных форм кислорода (АФК), которая происходит в условиях абиотического стресса, может повреждать первичные метаболиты растений: белки, липиды, углеводы, ДНК [11]. Растениям требуется активация антиоксидантной системы, нейтрализующей АФК в клетках, которая помогает противостоять стрессу и способствует продолжению роста растений в стрессовых условиях [12, 13]. Влияние гербицидов на АФК и антиоксидантную систему было показано Mohammed с соавторами на растениях пшеницы [14]. Поэтому необходимо найти способы смягчить воздействие гербицидов, повысив устойчивость сельскохозяйственных культур к их применению. PGP-бактерии ассоциируются со многими видами растений и хорошо известны своей способностью усиливать рост сельскохозяйственных культур за счет синтеза фитогормонов [15], нивелирования абиотического стресса, ингибирования синтеза этилена в растениях, повышения доступности микро- и макроэлементов (азот, фосфор, калий) и защиты от фитопатогенов [16].

Ранее нами было показано стимулирование роста растений, инокулированных ауксинпродуцирующими штаммами бактерий, как в условиях оптимального полива, так и при засухе, а также увеличение урожайности и улучшение качества зерна пшеницы в регионе с засушливым климатом [17]. Также мы продемонстрировали различные ростовые и физиологические ответы отличающихся по засухоустойчивости сортов пшеницы при обработке штаммом бактерий со свехпродукцией ауксина в условиях дефицита почвенной влаги [18].

Цель исследований – сравнить устойчивость отличных по засухоустойчивости сортов пшеницы к гербициду на основе 2,4Д и эффективность применения бактерий, способных к синтезу различных групп фитогормонов в смягчении гербицидного стресса.

Материалы и методы исследований

Исследования проводили в 2024 г. в лабораторных условиях в течение 23 суток на светоплощадке со светодиодными фитолампами ULI-P16-10W («Uniel», Китай) и температурой 24/26 °С ночь/день (10/14 часов). Объектами исследований были растения мягкой яровой пшеницы *Triticum aestivum* L. отличающихся по засухоустойчивости сортов Кинельская (засухо- и жароустойчивый сорт, 4 балла по 5-балльной шкале засухоустойчивости) и Екатерина (менее устойчивый, 2 балла по шкале засухоустойчивости) [19]. В работе также использовали штаммы бактерий, способных к синтезу различных групп фитогормонов при росте в пептонном бульоне *Pseudomonas protegens* DA1.2 (продукция ауксинов 870 ± 63 нг/мл), *P. chlororaphis* ИБ-6 (синтез цитокининов 1100 ± 106 нг/мл) и *P. mosseli* 5(3) (продукция АБК 14 ± 1 нг/мл) из коллекции Уфимского Института биологии УФИЦ РАН (Россия). Бактерии культивировали в питательной среде в колбах Эрленмейера на термостатируемом шейкере (160 об/мин) при температуре 28 °С в течение 72 часов, посев штамма выполняли из суспензий бактериальных клеток в стерильной водопроводной воде так, чтобы их исходный титр составлял $(1,0 \pm 0,5) \times 10^6$ КОЕ/мл. Концентрацию фитогормонов в питательных средах определяли методом иммуноферментного анализа, как описано ранее [20].

В исследовании использовали гербицид «Чисталан» на основе малолетучих эфиров 2,4-Д (С₈) и дикамбы (производитель ООО «АХК-АГРО», Уфа), которые применяют для борьбы с двудольными однолетними и многолетними сорняками в посевах злаковых культур и кукурузы. Эти вещества обладают широким спектром гербицидного действия, в том числе против наиболее распространенных и трудно искореняемых видов, проникая через надземные части растений, системно передвигаются в корневую систему, вызывая ее отмирание, что очень важно для уничтожения многолетних сорняков.

Семена пшеницы проращивали в течение двух суток и пересаживали в сосуды объемом 0,5 л, заполненные смесью песка с почвой в соотношении 1:9. Каждый вариант опыта ставили в шестикратной повторности. Уровень влажности почвы поддерживали на уровне 60 % от полной влагоемкости почвы. На седьмые сутки после появления всходов обрабатывали опрыскиванием культурами бактерий (1 мл с титром 5×10^8 КОЕ/один сосуд) и/или водным раствором гербицида «Чисталан» (0,5 мл/л). МДА, хлорофилл в растительных тканях определяли на третьи сутки после опрыскивания растений, а ростовые параметры оценивали через 2 недели.

МДА определяли, как описано в работе Costa с соавторами [21] по цветной реакции на тиобарбитуровую кислоту, а хлорофилл – спектрофотометрическим методом [22].

Результаты обработаны при помощи программного обеспечения Statistica (Statsoft) (версия 10) и MS Excel. На рисунках цифровые данные представлены в виде среднего значения \pm стандартная ошибка ($p \leq 0,05$).

Результаты и их обсуждение

Обработка растений гербицидом «Чисталан» не тормозила рост побегов у растений пшеницы засухоустойчивого сорта Кинельская. При инокуляции штаммами бактерий на фоне гербицидной обработки также не было различий по длине и массе побегов, однако, в отсутствие «Чисталана», достоверное накопление сырой массы побегов на 0,1 г (17,4 %) наблюдалось при обработке цитокинпродуцирующим штаммом бактерий ИБ-6 (рисунки 1, 2).

Более чувствительным к химической прополке был менее устойчивый к засухе сорт пшеницы Екатерина. Обработка растений препаратом для химической прополки приводила к значительному торможению роста побегов данного сорта (длина побега уменьшалась с 424 мм в контроле до 338 мм после применения «Чисталана» без

бактериальных штаммов), а совместное применение гербицида с каждой из бактерий нивелировало снижение линейного роста на 4–5 %. Сырая масса побегов на фоне гербицидной обработки также снижалась, а инокуляция суспензиями бактерий повышала этот показатель до уровня контрольных, не испытывающих стресс растений (см. рисунок 2).

Рисунок 1 – Длина побега растений пшеницы сортов Кинельская и Екатерина при инокуляции штаммами бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, *P. chlororaphis* ИБ-6, *P. mosseli* 5(3) в условиях гербицидной обработки («Чисталан») и без нее. На рисунке представлены ошибки среднего, $n = 30$, $p \leq 0,05$.

Рисунок 2 – Сырая масса побега растений пшеницы сортов Кинельская и Екатерина при инокуляции штаммами бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, *P. chlororaphis* ИБ-6, *P. mosseli* 5(3) в условиях гербицидной обработки («Чисталан») и без нее. На рисунке представлены ошибки среднего, $n = 30$, $p \leq 0,05$.

Известно, что «Чисталан» – это гербицид из группы синтетических ауксинов, а ауксины влияют на рост корня. Этим можно объяснить накопление сырой массы корня у обоих сортов пшеницы примерно в 1,5 раза в вариантах обработки «Чисталаном» в отсутствии бактериальных препаратов (рисунок 3). Инокуляция

только штаммами бактерий также стимулировала рост корня во всех случаях. У растений сорта Кинельская обработка бактериями DA1.2 увеличивала массу корня в 1,5 раза, ИБ-6 – в 1,9 раз и 5(3) – в 1,6 раз. А в условиях гербицидного стресса во всех вариантах масса корня достоверно не отличалась и была на уровне обработки «Чисталаном».

Рисунок 3 – Сырая масса корня растений пшеницы сортов Кинельская и Екатерина при инокуляции штаммами бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, *P. chlororaphis* ИБ-6, *P. mosseli* 5(3) в условиях гербицидной обработки («Чисталан») и без нее. На рисунке представлены ошибки среднего, $n = 30$, $p \leq 0,05$.

В условиях гербицидной обработки мы наблюдали увеличение содержания МДА в побегах растений, который является важным параметром, демонстрирующим интенсивность окислительного стресса и типичным конечным продуктом реакции перекисного окисления липидов в клеточной мембране. Гербициды запускают образование активных форм кислорода, которые вызывают окислительный стресс и, как следствие, изменение в содержании насыщенных и ненасыщенных жирных кислот в биомембранах [23, 24]. У сорта Кинельская накопление МДА было не таким сильным (в 1,2 раза), а у сорта Екатерина данный показатель увеличивался почти в три раза (рисунок 4).

Увеличение уровня МДА показало, что перекисное окисление липидов, связанное с окислительным стрессом, усиливается в биомембранах растений [25] и приводит к торможению роста побега. Инокуляция растений пшеницы бактериями DA1.2 и ИБ-6 значительно не влияла на данный показатель, а обработка АБК-продуктом 5(3) также повышала уровень МДА у сортов Кинельская и Екатерина в отсутствие гербицидной обработки. При совместной обработке «Чисталаном» с бактериями наиболее эффективными нейтрализаторами окислительного стресса у устойчивого сорта были штаммы DA1.2 и 5(3), а у неустойчивого сорта Екатерина все бактерии снижали данный показатель.

Рисунок 4 – Содержание МДА в побегах растений пшеницы сортов Кинельская и Екатерина при инокуляции штаммами бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, *P. chlororaphis* ИБ-6, *P. mosseli* 5(3) в условиях гербицидной обработки («Чисталан») и без нее. На рисунке представлены ошибки среднего, $n = 9, p \leq 0,05$.

Гербициды могут вызывать окислительный стресс в хлоропластах и приводить к увеличению количества активных форм кислорода и, следовательно, к повреждению фотосинтетических механизмов [26, 27]. По данным Кауа А. и Doğanlar Z. гербицидная обработка вызывала значительные фотодинамические повреждения в фотосистеме за счет фотоингибирования и повышала деградацию хлорофилла за счет фермента хлорофиллазы в условиях стресса [28]. Что касается содержания хлорофиллов ($a+b$) в исследованных нами растениях, то гербицид «Чисталан» приводил к снижению их количества у обоих сортов пшеницы, но в большей степени у сорта Кинельская (в 1,3 раза) и только штаммы DA1.2 и 5(3) нивелировали их разрушение (рисунок 5). А у сорта Екатерина обработка всеми микробными штаммами повышала содержание фотосинтетических пигментов.

Рисунок 5 – Содержание хлорофилла в побегах растений пшеницы сортов Кинельская и Екатерина при инокуляции штаммами бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2, *P. chlororaphis* ИБ-6, *P. mosseli* 5(3) в условиях гербицидной обработки («Чисталан») и без нее. На рисунке представлены ошибки среднего, $n = 9, p \leq 0,05$.

Более засухоустойчивый сорт пшеницы Кинельская был также менее чувствителен к действию гербицидного стресса в отличие от менее устойчивого к засухе сорта Екатерина. Это могло быть связано с тем, что, адаптируясь к недостатку влаги, растения используют сложные механизмы, например, регулируют ионы Ca^{2+} внутри клеток, а передача сигналов Ca^{2+} также играет роль в формировании устойчивости к гербицидам [29, 30]. Как было показано выше, сорт пшеницы Кинельская лучше сопротивляется окислительным повреждениям. Это актуально как в случае гербицидного стресса, так и засухи, поскольку накопление активных форм кислорода – это универсальная реакция растений на различные неблагоприятные факторы [31].

Обработка ростостимулирующими бактериями в сочетании с «Чисталаном» в той или иной степени снижала гербицидную токсичность и стимулировала рост растений у обоих сортов. Известно, что фитогормоны вызывают экспрессию генов, связанных со стрессом, для поддержания фотосинтетической активности, активации антиоксидантных ферментов и накопления протекторных веществ против стресса [32]. В частности, ауксины способны повышать устойчивость растений к гербицидам [33], что хорошо согласуется с высокой эффективностью штамма DA1.2 в предотвращении окислительного стресса и деградации фотосинтетических пигментов у изученных нами растений.

Выводы

Все штаммы бактерий, синтезирующие разные типы фитогормонов, благоприятно влияли на те или иные изученные показатели: длину побегов и сырую массу растений, маркер окислительного стресса МДА, суммарное содержание хлорофиллов. При добавлении в баковую смесь с «Чисталаном» наиболее заметный и стабильный ростостимулирующий и антистрессовый эффект в отношении обоих сортов пшеницы проявлял ауксинпродуцирующий штамм бактерий *Pseudomonas protegens* DA1.2. У пшеницы сорта Екатерина он способствовал увеличению длины побегов на 19,2 %, массы побегов на 22,5 % и корней на 26,7 %, уменьшению содержания малонового диальдегида на 91 %, а у пшеницы сорта Кинельская восстанавливал содержание хлорофилла в листьях до уровня, характерного для контрольных необработанных гербицидом растений. В отсутствие гербицида положительное действие на накопление сырой массы побегов на 17,4 % и корней на 87,5 % у растений пшеницы сорта Кинельская оказывал цитокининпродуцирующий штамм ИБ-6. Сопоставление результатов по ростовым показателям и МДА, полученных для двух отличающихся по засухоустойчивости сортов пшеницы, показало, что засухоустойчивый сорт Кинельская был менее чувствителен к гербициду «Чисталан». У данного сорта не было торможения роста побега при воздействии только гербицида (длина и сырая масса были на уровне контроля), а МДА повышался всего на 16 % по сравнению с растениями без какой-либо обработки. У более чувствительного сорта Екатерина гербицидный стресс был более выражен, наблюдалось сильное торможение линейного роста побега на 24 % и накопление МДА было почти в три раза больше при обработке только «Чисталаном» по сравнению с контрольными растениями. Таким образом, показана эффективность совместного использования ростостимулирующих штаммов бактерий, способных к синтезу различных фитогормонов с препаратом для химической прополки на основе 2,4Д в смягчении гербицидного стресса у растений мягкой яровой пшеницы различных по засухоустойчивости сортов.

Литература

1. Safi S. M. A., Al-Khaldy R. A. A., Hammood W. F. Evaluation of the efficiency of some herbicides in controlling weeds in wheat (*Triticum aestivum* L.) // Res. Crop. 2022. No. 23(1). P. 21–25. DOI: 10.31830/2348-7542.2022.004.
2. Songül Ç. G., Fadime K. Physiological and biochemical effects of 2,4-D herbicide in wheat (*Triticum aestivum* L.) varieties // Bitlis Eren University Journal of Science and Technology. 2021. No. 11(1). P. 6–12.
3. Patel V. Y., Patel B. D., Patel V. J., Viradiya M. B., Sodavadiya H. B. Management of complex weed flora through herbicide combinations in irrigated wheat (*Triticum aestivum* L.) // Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2021. No. 10(01). P. 3437–3444. DOI: 10.20546/ijcmas.2021.1001.405.
4. Shivran A. C., Sarita, Choudhary J., Jitendra Singh Bamboriya. Effect of different herbicides on growth and yield of wheat (*Triticum aestivum* L.) // Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci. 2020. No. 9(04). P. 438–448. DOI: 10.20546/ijcmas.2020.904.053.
5. Hazarika J. R., Bordoloi P. K., Gogoi B., Saikia T. P., Kalita B., Borah B., Deka A. M., Gogoi A. Efficiency of pre and post-emergence herbicides to control weeds and enhancing yield of wheat (*Triticum aestivum*) in North-East India // International Journal of Research in Agronomy. 2024. No. 7(6). P. 106–111 DOI: 10.33545/2618060X.2024.v7.i6b.806.
6. Nekhat A. F., Dhaka A. K., Singh B., Kumar A., Bhuker A. Influence of herbicides and their mixtures on growth, yield attributes productivity and economics of wheat // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2020. No. 9(5). P. 258–262.
7. Khan M. S., Zaidi A., Rizvi P. Q. Biotoxic effects of herbicides on growth, nodulation, nitrogenase activity, and seed production in chickpeas // Comm. Soil Sci. Pl. Anal. 2006. No. 37. P. 1783–1793. DOI: 10.1080/00103620600710645.
8. Varshney S., Khan M. I. R., Masood A., Per T. S., Rasheed F., Khan N.A. Contribution of plant growth regulators in mitigation of herbicidal stress // J. Plant Biochem. Physiol. 2015. No. 3. Art. No. 160. DOI: 10.4172/2329-9029.1000160.
9. Schütte G., Eckerstorfer M., Rastelli V., Reichenbecher W., Restrepo-Vassalli S., Ruohonen-Lehto M., Wuest Saucy A.-G., Mertens M. Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants // Environ. Sci. Eur. 2017. No. 29. Art. No. 5. DOI: 10.1186/s12302-016-0100-y.
10. Nabih B., Reda D. M., Noureddine Z., Houria B. Differential response to treatment with herbicide chevalier induced oxidative stress in leaves of wheat // Ann. Biol. Res. 2014. No. 5. P. 1–7.
11. El-Mashad A.A.A., Mohamed H. I. Brassinolide alleviates salt stress and increases antioxidant activity of cowpea plants (*Vigna sinensis*) // Protoplasma. 2012. No. 249. P. 625–635. DOI: 10.1007/s00709-011-0300-7.
12. Alla M. M. N., Hassan N. M. Alleviation of isoproturon toxicity to wheat by exogenous application of glutathione // Pestic. Biochem. Physiol. 2014. No. 112. P. 56–62. DOI: 10.1016/j.pestbp.2014.04.012.
13. Bhar A., Chakraborty A., Roy A. Plant responses to biotic stress: old memories matter // Plants. 2022. No. 11. Art. No. 84. DOI: 10.3390/plants11010084.
14. Mohammed A. M. A., El-Mashad A. A., Kamel E. A., El-sawy M., Francis R.R., El-Borollosy M.A., Hosni A.M. Biochemical changes in germinated wheat grain treated with Signal herbicide // Ann. Agric. Sci. Cairo. 2000. No. 2. P. 457–476.
15. Talboys P. J., Owen D. W., Healey J. R., Withers P. J., Jones D. L. Auxin secretion by *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 both stimulates root exudation and limits phosphorus uptake in *Triticum aestivum* // BMC Plant Biol. 2014. No. 14. Art. No. 51. DOI: 10.1186/1471-2229-14-51.
16. Khabbaz S. E., Ladhakshmi D., Babu M., Kandan A., Ramamoorthy V., Saravanakumar D., Al-Mughrabi T., Kandasamy S. Plant growth promoting bacteria (PGPB) – a versatile tool for plant health management // Can. J. Pestic. Pest Manag. 2019. No. 1(1). P. 1–25. DOI: 10.34195/can.j.ppm.2019.05.001.
17. Chetverikov S., Kuzina E., Feoktistova A., Timergalin M., Rameev T., Bakaeva M., Zaitsev G., Davydychev A., Korshunova T. Mitigation of the negative effect of drought and herbicide treatment on growth, yield, and stress markers in bread wheat as a result of the use of the plant growth regulator Azolen® // Plants. 2024. No. 13(16). Art. No. 2297. DOI: 10.3390/plants13162297.
18. Феоктистова А. В., Тимергалин М. Д., Рамеев Т. В., Стариков С. Н., Кудоярова Г. Р., Четвериков С. П. Влияние PGP-бактерий *Enterobacter ludwigii* BLK на гормональный баланс и рост контрастных по засухоустойчивости сортов пшеницы в условиях дефицита почвенной влаги // Достижения науки и техники АПК. 2024. Т. 38. № 5. С. 10–15. DOI: 10.53859/02352451_2024_38_5_10.
19. Федоринова О. И., Козловский Б. Л., Куропятников М. В., Засухоустойчивость видов рода *Acer* L. коллекции Ботанического сада ЮФУ в экстремальный по засухе 2020 год // Живые и биокосные системы. 2021. № 36. DOI: 10.18522/2308-9709-2021-36-4.

20. Bakaeva M., Kuzina E., Vysotskaya L., Kudoyarova G., Arkhipova T., Rafikova G., Chetverikov S., Korshunova T., Chetverikova D., Loginov O. Capacity of *Pseudomonas* strains to degrade hydrocarbons, produce auxins and maintain plant growth under normal conditions and in the presence of petroleum contaminants // *Plants*. 2020. No. 9. Art. No. 379. DOI: 10.3390/plants9030379.
21. Costa H., Gallego S. M., Tomaro M. L. Effect of UV-B radiation on antioxidant defense system in sunflower cotyledons // *Plant Science*. 2002. No. 162. P. 939–945. DOI: 10.1016/S0168-9452(02)00051-1.
22. Кудряшов А. П., Дитченко Т. И., Молчан О. В., Смолич И. И., Яковец О. Г. Физиология растений: лабораторный практикум для студентов биологического факультета. Минск: БГУ, 2011. 70 с.
23. Traxler C., Gaines T. A., Küpper A., Luemmen P., Dayan F. E. The nexus between reactive oxygen species and the mechanism of action of herbicides // *J. Biol. Chem*. 2023. No. 299(11). Art. No. 105267. DOI: 10.1016/j.jbc.2023.105267.
24. Bakaeva M., Chetverikov S., Starikov S., Kendjieva A., Khudaygulov G., Chetverikova D. Effect of plant growth-promoting bacteria on antioxidant status, acetolactate synthase activity, and growth of common wheat and canola exposed to metsulfuron-methyl // *J. Xenobiot*. 2024. No. 14(1). P. 79–95. DOI: 10.3390/jox14010005.
25. Wang Q., Que X., Zheng R., Pang Z., Li C., Xiao B. Phytotoxicity assessment of atrazine on growth and physiology of three emergent plants // *Environ. Sci. Pollut. Res*. 2015. No. 22. P. 9646–9657. DOI: 10.1007/s11356-015-4104-8.
26. Dos Santos C. M., Silva M. A. Physiological and biochemical responses of sugarcane to oxidative stress induced by water deficit and paraquat // *Acta Physiol. Plant*. 2015. No. 37. Art. No. 172. DOI: 10.1007/s11738-015-1935-3.
27. Hamaad R. F., Elkhayat Z. K., Ibrahim N. A. Physicochemical and phytotoxic studies of arena 7 % OD herbicide on some morphological parameters of common wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Egyptian Journal of Agronomy*. 2021. No. 4 (3). P. 357–367. DOI: 10.21608/agro.2021.95029.1279.
28. Kaya A., Doğanlar Z. B. Exogenous jasmonic acid induces stress tolerance in tobacco (*Nicotiana tabacum*) exposed to imazapic // *Ecotoxicology and Environmental Safety*. 2016. No. 124. P. 470–479. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.026.
29. Hamouzova K., Sen M. K., Bharati R., Kosnarova P., Chawdhery M. R. A., Roy A., Soukup J. Calcium signalling in weeds under herbicide stress: an outlook // *Front. Plant Sci*. 2023. No. 14. Art. No. 1135845. DOI: 10.3389/fpls.2023.1135845.
30. Asaeda T., Rahman M., Vamsi-Krishna L., Schoelynck J., Rashid M. H. Measurement of foliar H₂O₂ concentration can be an indicator of riparian vegetation management // *Sci. Rep*. 2022. No. 12. Art. No. 13803. DOI: 10.1038/s41598-022-17658-2.
31. Sachdev S., Ansari S. A., Ansari M. I., Fujita M., Hasanuzzaman M. Abiotic stress and reactive oxygen species: generation, signaling, and defense mechanisms // *Antioxidants*. 2021. No. 10(2). Art. No. 277. DOI: 10.3390/antiox10020277.
32. Fukuda A., Tanaka Y. Effects of ABA, auxin, and gibberellin on the expression of genes for vacuolar H⁺-inorganic pyrophosphatase, H⁺-ATPase subunit A, and Na⁺/H⁺ antiporter in barley // *Plant Physiol. Biochem*. 2006. No. 44. P. 351–358. DOI: 10.1016/j.plaphy.2006.06.012.
33. Durmus N., Bekircan T. Pretreatment with polyamines alleviate the deleterious effects of diuron in maize leaves // *Acta Biol. Hung*. 2015. No. 66. P. 52–65. DOI: 10.1556/ABiol.66.2015.1.5.

References

1. Safi S. M. A., Al-Khaldy R. A. A., Hammood W. F. Evaluation of the efficiency of some herbicides in controlling weeds in wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Res. Crop*. 2022. No. 23(1). P. 21–25. DOI: 10.31830/2348-7542.2022.004.
2. Songül Ç. G., Fadime K. Physiological and biochemical effects of 2,4-D herbicide in wheat (*Triticum aestivum* L.) varieties // *Bitlis Eren University Journal of Science and Technology*. 2021. No. 11(1). P. 6–12.
3. Patel V. Y., Patel B. D., Patel V. J., Viradiya M. B., Sodavadiya H. B. Management of complex weed flora through herbicide combinations in irrigated wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci*. 2021. No. 10(01). P. 3437–3444. DOI: 10.20546/ijcmas.2021.1001.405.
4. Shivran A. C., Sarita, Choudhary J., Jitendra Singh Bamboriya. Effect of different herbicides on growth and yield of wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Int. J. Curr. Microbiol. App. Sci*. 2020. No. 9(04). P. 438–448. DOI: 10.20546/ijcmas.2020.904.053.
5. Hazarika J. R., Bordoloi P. K., Gogoi B., Saikia T. P., Kalita B., Borah B., Deka A. M., Gogoi A. Efficiency of pre and post-emergence herbicides to control weeds and enhancing yield of wheat (*Triticum aestivum*) in North-East India // *International Journal of Research in Agronomy*. 2024. No. 7(6). P. 106–111 DOI: 10.33545/2618060X.2024.v7.i6b.806.

6. Nekhat A. F., Dhaka A. K., Singh B., Kumar A., Bhuker A. Influence of herbicides and their mixtures on growth, yield attributes productivity and economics of wheat // Journal of Pharmacognosy and Phytochemistry. 2020. No. 9(5). P. 258–262.
7. Khan M. S., Zaidi A., Rizvi P. Q. Biotoxic effects of herbicides on growth, nodulation, nitrogenase activity, and seed production in chickpeas // Comm. Soil Sci. Pl. Anal. 2006. No. 37. P. 1783–1793. DOI: 10.1080/00103620600710645.
8. Varshney S., Khan M. I. R., Masood A., Per T. S., Rasheed F., Khan N.A. Contribution of plant growth regulators in mitigation of herbicidal stress // J. Plant Biochem. Physiol. 2015. No. 3. Art. No. 160. DOI: 10.4172/2329-9029.1000160.
9. Schütte G., Eckerstorfer M., Rastelli V., Reichenbecher W., Restrepo-Vassalli S., Ruohonen-Lehto M., Wuest Saucy A.-G., Mertens M. Herbicide resistance and biodiversity: agronomic and environmental aspects of genetically modified herbicide-resistant plants // Environ. Sci. Eur. 2017. No. 29. Art. No. 5. DOI: 10.1186/s12302-016-0100-y.
10. Nabih B., Reda D. M., Nouredine Z., Houria B. Differential response to treatment with herbicide chevalier induced oxidative stress in leaves of wheat // Ann. Biol. Res. 2014. No. 5. P. 1–7.
11. El-Mashad A.A.A., Mohamed H. I. Brassinolide alleviates salt stress and increases antioxidant activity of cowpea plants (*Vigna sinensis*) // Protoplasma. 2012. No. 249. P. 625–635. DOI: 10.1007/s00709-011-0300-7.
12. Alla M. M. N., Hassan N. M. Alleviation of isoproturon toxicity to wheat by exogenous application of glutathione // Pestic. Biochem. Physiol. 2014. No. 112. P. 56–62. DOI: 10.1016/j.pestbp.2014.04.012.
13. Bhar A., Chakraborty A., Roy A. Plant responses to biotic stress: old memories matter // Plants. 2022. No. 11. Art. No. 84. DOI: 10.3390/plants11010084.
14. Mohammed A. M. A., El-Mashad A. A., Kamel E. A., El-sawy M., Francis R.R., El-Borollosy M.A., Hosni A.M. Biochemical changes in germinated wheat grain treated with Signal herbicide // Ann. Agric. Sci. Cairo. 2000. No. 2. P. 457–476.
15. Talboys P. J., Owen D. W., Healey J. R., Withers P. J., Jones D. L. Auxin secretion by *Bacillus amyloliquefaciens* FZB42 both stimulates root exudation and limits phosphorus uptake in *Triticum aestivum* // BMC Plant Biol. 2014. No. 14. Art. No. 51. DOI: 10.1186/1471-2229-14-51.
16. Khabbaz S. E., Ladhakshmi D., Babu M., Kandan A., Ramamoorthy V., Saravanakumar D., Al-Mughrabi T., Kandasamy S. Plant growth promoting bacteria (PGPB) – a versatile tool for plant health management // Can. J. Pestic. Pest Manag. 2019. No. 1(1). P. 1–25. DOI: 10.34195/can.j.ppm.2019.05.001.
17. Chetverikov S., Kuzina E., Feoktistova A., Timergalin M., Rameev T., Bakaeva M., Zaitsev G., Davydychev A., Korshunova T. Mitigation of the negative effect of drought and herbicide treatment on growth, yield, and stress markers in bread wheat as a result of the use of the plant growth regulator Azolen® // Plants. 2024. No. 13(16). Art. No. 2297. DOI: 10.3390/plants13162297.
18. Feoktistova A. V., Timergalin M. D., Rameev T. V., Starikov S. N., Kudoyarova G. R., Chetverikov S. P. The influence of PGP bacteria *Enterobacter ludwigii* BLK on the hormonal balance and growth of wheat varieties with contrasting drought resistance under conditions of soil moisture deficiency // Achievements of science and technology of the agro-industrial complex. 2024. Vol. 38. No. 5. P. 10–15. DOI: 10.53859/02352451_2024_38_5_10.
19. Fedorinova O. I., Kozlovsky B. L., Kuropyatnikov M. V. Drought resistance of species of the genus *Acer* L. from the collection of the Botanical Garden of the Southern Federal University in the extreme drought year of 2020 // Live and bio-abiotic systems. 2021. No. 36. Art. No. 4. DOI: 10.18522/2308-9709-2021-36-4.
20. Bakaeva M., Kuzina E., Vysotskaya L., Kudoyarova G., Arkhipova T., Rafikova G., Chetverikov S., Korshunova T., Chetverikova D., Loginov O. Capacity of *Pseudomonas* strains to degrade hydrocarbons, produce auxins and maintain plant growth under normal conditions and in the presence of petroleum contaminants // Plants. 2020. No. 9. Art. No. 379. DOI: 10.3390/plants9030379.
21. Costa H., Gallego S. M., Tomaro M. L. Effect of UV-B radiation on antioxidant defense system in sunflower cotyledons // Plant Science. 2002. No. 162. P. 939–945. DOI: 10.1016/S0168-9452(02)00051-1.
22. Kudryashov A. P., Ditchenko T. I., Molchan O. V., Smolich I. I., Yakovets O. G. Plant Physiology: laboratory practical training for students of the Faculty of Biology. Minsk: Belarusian State University, 2011. 70 p.
23. Traxler C., Gaines T. A., Küpper A., Luemmen P., Dayan F. E. The nexus between reactive oxygen species and the mechanism of action of herbicides // J. Biol. Chem. 2023. No. 299(11). Art. No. 105267. DOI: 10.1016/j.jbc.2023.105267.
24. Bakaeva M., Chetverikov S., Starikov S., Kendjieva A., Khudaygulov G., Chetverikova D. Effect of plant growth-promoting bacteria on antioxidant status, acetolactate synthase activity, and growth of common wheat and canola exposed to metsulfuron-methyl // J. Xenobiot. 2024. No. 14(1). P. 79–95. DOI: 10.3390/jox14010005.

25. Wang Q., Que X., Zheng R., Pang Z., Li C., Xiao B. Phytotoxicity assessment of atrazine on growth and physiology of three emergent plants // *Environ. Sci. Pollut. Res.* 2015. No. 22. P. 9646–9657. DOI: 10.1007/s11356-015-4104-8.
26. Dos Santos C. M., Silva M. A. Physiological and biochemical responses of sugarcane to oxidative stress induced by water deficit and paraquat // *Acta Physiol. Plant.* 2015. No. 37. Art. No. 172. DOI: 10.1007/s11738-015-1935-3.
27. Hamaad R. F., Elkhiat Z. K., Ibrahim N. A. Physicochemical and phytotoxic studies of arena 7% OD herbicide on some morphological parameters of common wheat (*Triticum aestivum* L.) // *Egyptian Journal of Agronomy.* 2021. No. 4 (3). P. 357–367. DOI: 10.21608/agro.2021.95029.1279.
28. Kaya A., Doğanlar Z. B. Exogenous jasmonic acid induces stress tolerance in tobacco (*Nicotiana tabacum*) exposed to imazapic // *Ecotoxicology and Environmental Safety.* 2016. No. 124. P. 470–479. DOI: 10.1016/j.ecoenv.2015.11.026.
29. Hamouzova K., Sen M. K., Bharati R., Kosnarova P., Chawdhery M. R. A., Roy A., Soukup J. Calcium signalling in weeds under herbicide stress: an outlook // *Front. Plant Sci.* 2023. No. 14. Art. No. 1135845. DOI: 10.3389/fpls.2023.1135845.
30. Asaeda T., Rahman M., Vamsi-Krishna L., Schoelynck J., Rashid M. H. Measurement of foliar H₂O₂ concentration can be an indicator of riparian vegetation management // *Sci. Rep.* 2022. No. 12. Art. No. 13803. DOI: 10.1038/s41598-022-17658-2.
31. Sachdev S., Ansari S. A., Ansari M. I., Fujita M., Hasanuzzaman M. Abiotic stress and reactive oxygen species: generation, signaling, and defense mechanisms // *Antioxidants.* 2021. No. 10(2). Art. No. 277. DOI: 10.3390/antiox10020277.
32. Fukuda A., Tanaka Y. Effects of ABA, auxin, and gibberellin on the expression of genes for vacuolar H⁺-inorganic pyrophosphatase, H⁺-ATPase subunit A, and Na⁺/H⁺ antiporter in barley // *Plant Physiol. Biochem.* 2006. No. 44. P. 351–358. DOI: 10.1016/j.plaphy.2006.06.012.
33. Durmus N., Bekircan T. Pretreatment with polyamines alleviate the deleterious effects of diuron in maize leaves // *Acta Biol. Hung.* 2015. No. 66. P. 52–65. DOI: 10.1556/ABiol.66.2015.1.5.

UDC 58.071: 632.954

Feoktistova A. V., Timergalin M. D., Rameev T. V., Chetverikov S. P.
**RESISTANCE OF VARIOUS DROUGHT-TOLERANT WHEAT VARIETIES
TO HERBICIDAL STRESS AND THE ROLE OF PHYTOHORMONE-
PRODUCING BACTERIA IN ITS MITIGATION**

Summary. Weeds cause serious losses in crop yields. Herbicides are chemical substances used to kill weeds. However, they can also cause stress and harm not only to crop plants, but also to beneficial rhizobacteria, which are responsible for promoting plant growth. To protect crops from the phytotoxic effect of herbicides, there has been an increasing use of bacteria that stimulate plant growth. The aim of the study was to evaluate the effectiveness of mitigating the adverse effects of herbicides on plants of different varieties of bread spring wheat (*Triticum aestivum* L.) by introducing phytohormone-producing bacterial strains. In the laboratory study, two wheat varieties 'Kinelskaya' (drought-resistant) and 'Ekaterina' (moderately resistant), as well as auxin-producing bacterial strain *Pseudomonas protegens* DAI.2, cytokinin-producing strain *P. chlororaphis* IB-6, abscisic acid (ABA) producer *P. mosseli* 5(3) and herbicide from the group of synthetic auxins, "Chistalan", were used. The damaging effect of the herbicide was assessed based on the total content of chlorophylls, malondialdehyde (MDA) and growth characteristics (shoot length, fresh weight of shoots and roots). In the absence of bacterial strains, the application of herbicide resulted in the inhibition of the linear growth of plants of the non-drought-resistant variety 'Ekaterina' by 1.3 times, the shoot length decreased from 424 to 338 mm, while there was a threefold increase in MDA accumulation and a 1.1-fold decrease in chlorophyll content compared to the control values. The study revealed that herbicide toxicity did not inhibit the growth of plants of the drought-resistant variety 'Kinelskaya'. However, it was found that herbicide treatment led to chlorophyll degradation by 1.3 times (the content decreased from 45 to 34 mg/g) and MDA accumulation from 30 to 36 μmol/g (control and Chistalan, respectively). Treatment of plants with bacterial strains synthesizing different types of phytohormones exhibited a positive impact on the following parameters:

height and fresh weight of plants, oxidative stress marker MDA and the sum of chlorophylls. In a tank mixture with “Chistalan”, the most effective in leveling herbicide stress for both resistant and non-resistant wheat varieties was the auxin-producing bacterial strain DA1.2.

Keywords: *Pseudomonas, phytohormones, herbicide stress, wheat, “Chistalan”.*

Феоктистова Арина Владимировна, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории агробиологии ФГБНУ «Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: feoktistova.arisha@yandex.ru.

Тимергалин Максим Данилович, кандидат биологических наук, научный сотрудник лаборатории агробиологии ФГБНУ «Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: timermax@mail.ru.

Рамеев Тимур Вилевич, младший научный сотрудник лаборатории агробиологии ФГБНУ «Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: rameevtv@mail.ru.

Четвериков Сергей Павлович, доктор биологических наук, ведущий научный сотрудник, заведующий лабораторией агробиологии ФГБНУ «Уфимский Институт биологии – обособленное структурное подразделение Федерального государственного бюджетного научного учреждения Уфимского федерального исследовательского центра Российской академии наук»; 450054, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, пр. Октября, 69; e-mail: chelab007@yandex.ru.

Feoktistova Arina Vladimirovna, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of agrobiology of the Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: feoktistova.arisha@yandex.ru.

Timergalin Maksim Danilovich, Cand. Sc. (Biol.), researcher at the Laboratory of agrobiology of the Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: timermax@mail.ru.

Rameev Timur Vilevich, junior researcher at the Laboratory of agrobiology of the Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: rameevtv@mail.ru.

Chetverikov Sergey Pavlovich, Dr. Sc. (Biol.), head of the Laboratory of agrobiology of the Ufa Institute of Biology – subdivision of the Ufa Federal Research Center of the Russian Academy of Sciences; 69, Oktyabrya av., Ufa, 450054, Russia; e-mail: chelab007@yandex.ru.

Работа выполнена в рамках Государственного задания Минобрнауки России № 075-03-2021-607 по теме № 122031000309-7 «Бактерии и их метаболиты во взаимодействии с сельскохозяйственными растениями: потенциал для повышения адаптационных возможностей к стрессовым факторам, увеличения продуктивности и улучшения качества урожая».

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Настоящая статья не содержит каких-либо исследований с участием людей и животных в качестве объектов исследований.

Дата поступления в редакцию – 03.03.2025.

Дата принятия к печати – 17.04.2025.